

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

*Sinergi Psikologi: Menyatukan Komunitas dan Kebijakan Publik
untuk Masyarakat yang Inklusif dan Berdaya*

25 OKTOBER 2025

**Samantha Krida & FISIP Gedung C Lt. 4
Universitas Brawijaya Malang**

DAFTAR ISI

DISABILITAS DAN INKLUSI

Photovoice sebagai Ruang Inklusif: Pembelajaran dari Pameran Mahasiswa Disabilitas.....	15
<i>Eva Meizara Puspita Dewi, Lhulu An-Nisa, Atha Rosyada Adhimurty, Khanum Mayyadah</i>	
Kesehatan Inklusif untuk Semua: Menegaskan Hak Difabel dalam Pembangunan Indonesia.....	22
<i>Kanayya Huwaidah Fayyadiyah</i>	
Hubungan Antara Persepsi Dukungan Sosial Dengan Kesejahteraan Psikologis Pada Penyandang Low Vision.....	26
<i>Arviadhia Najla Firyal, Alabanyo Brebahama</i>	
Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	35
<i>Hairurrahman</i>	
Restitusi sebagai Hak Fundamental Korban Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	45
<i>Rahmatiah Irwan</i>	
Resiliensi Orangtua dalam Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus: Studi Naratif.....	59
<i>Davina Maureen Purnomo, Augustina Sulastris</i>	
Resiliensi Pada Keluarga dengan Anak Berkebutuhan Khusus.....	68
<i>Qomariyah Slamet, Lailatul Muarofah Hanim, Jayaning Sila Astuti</i>	
Hubungan Pengetahuan dan Kecenderungan Pemilihan Sumber Informasi dengan Perilaku Menstrual Hygiene Remaja Tunarungu di SLB YPTB dan SLB Kedungkandang Malang.....	74
<i>Elva Tunaswaty, Mustika Dewi, Indriati Dwi Rahayu, Rachmad Sarwo Bekti</i>	
Sosialisasi dan Optimalisasi Website SETARA sebagai Media Inklusi Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang.....	82
<i>Ika Widyarini</i>	

KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Interaksi remaja dengan teman sebaya yang terlibat dalam perilaku menyakiti diri sendiri tanpa intensi bunuh diri.....	88
<i>Krismi Diah Ambarwati, Setiasih, Soerjantini Rahaju</i>	
Potensi Antioksidan Sirup Herbal Kombinasi Ekstrak Sereh, Teh Hijau dan Lemon untuk Mengatasi Penyakit Degeneratif.....	101
<i>Rizki Andalia, Nurmalia Zakaria</i>	
Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial di Era Modern.....	108
<i>Eti Handayani, Hasna Rafifah</i>	
Resiliensi sebagai Kunci Ketahanan Psikologis: Studi Intervensi pada Kader Kesehatan Jiwa di Komunitas Pascabencana.....	115
<i>Ni Made Karinadevi Permata Jati, Meutia Citra Islamiati</i>	

SejiwaIbu: Psikoedukasi untuk Meningkatkan Parenting Self-Efficacy pada Ibu Hamil sebagai Upaya Pencegahan Baby Blues.....	121
<i>Eri Kurniasari, Atik Farokah</i>	
Stoikisme sebagai Strategi Mengatasi FOMO pada Generasi Z: Studi Literature Review.....	128
<i>Triamariska Septiara Ma'rifah</i>	
Tren Penelitian Sense of Community di Indonesia: Studi Literatur.....	134
<i>Effy Wardati Maryam, Yusti Probowati Rahayu, Marselius Sampe Tondok</i>	
Membangun Kesehatan Mental Ibu Hamil: Program Afiriasi Positif Berbasis Kata Penyejuk Hati untuk Mengurangi Kecemasan Prenatal di Karangasem, Kota Surabaya.....	143
<i>Vidya Nindhita, Wasis Purwo Wibowo, Aisyah Nur Fitriyanti, Putri Alya Lubis, Dina Dwi Maylana, Adila Rahma Salisa</i>	
Menjadi Guru Tangguh: Kesehatan Mental sebagai Fondasi Pendidikan Inklusif.....	149
<i>Ulifa Rahma, Yuliezar Perwira Dara, Naila Kamaliya</i>	
Takut Tertinggal di Dunia Maya: Hubungan ON-FoMO dengan Kecemasan Sosial Remaja Akhir Pengguna Media Sosial.....	155
<i>Ilham Ramadhan, Dewi Sri Mustikasari</i>	
Ketika Ibu Berjuang: Pengasuhan dan Kesejahteraan Sosial-Emosional Anak.....	161
<i>Siti Shaliha, Kharisa Hasna Utami, Lina Martina Sari</i>	
Peran Intimate Friendship Sebagai Moderator Antara Loneliness Dengan Perilaku Online Self Disclosure di Kalangan Gen Z Pengguna Media Sosial.....	179
<i>Indah Wahyu Utami, Dita Rachmayani</i>	
 PENDIDIKAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Regulasi Emosi Anak Usia Sekolah Dasar (SD).....	188
<i>Shofiyah Amirotin, Yudho Bawono, Wasis Purwo Wibowo</i>	
Faktor-Faktor Perilaku Agresif Anak Usia Sekolah Dasar.....	193
<i>Intan Andini, Yudho Bawono, Wasis Purwo Wibowo</i>	
Pengalaman Self Regulated Learning (SRL) dalam Menyeimbangkan Tuntutan Akademik dan Olahraga pada Siswa Atlet.....	198
<i>Nanda Aristya</i>	
Resiliensi Guru di Indonesia: Sebuah Tinjauan Naratif dari Berbagai Perspektif Teori Multidimensional.....	203
<i>Doddy Hendro Wibowo, Lena Nesyana Pandjaitan, Mary Philia Elizabeth</i>	
Peran Sekolah Ramah Anak Sebagai Implementasi Kebijakan Masyarakat Inklusif dan Teori Psikologi Pendidikan.....	214
<i>Fakhrul Kurniawan</i>	
Identitas Diri Siswa Sekolah Menengah Pertama di Pelosok.....	223
<i>Vidya Nindhita, Mery Atika</i>	
Tangguh dalam bermedia sosial: Prokrastinasi vs Produktivitas SMP Putri Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Malang.....	228
<i>Sofia Nuryanti, Azlyn Destiara, Nida Rafifah, Sabriana Az-Zahra Suryana</i>	

Penerapan Human-Centered Design untuk Memperkuat Ketahanan Sosio-Ekologis di Desa Benjor.....	235
<i>Ibnu Asqori Pohan, Wawan Sobari, Ja'far Muhammad</i>	

Gadget dalam Genggaman: Apa Pengaruhnya pada Motivasi Belajar Siswa SMA di Kabupaten Lombok Timur?.....	243
<i>Dzikra Raihani, Indah Amalia, Aulia Angel Brilian</i>	

INOVASI, MEDIA, DAN TEKNOLOGI

Pengembangan Media Edukasi Mitigasi Bencana pada Siswa Sekolah Dasar dengan Pendekatan Design Thinking.....	252
<i>Rahmatsyam Lakoro, Ike Herdiana, Reza Lidia Sari, Bambang Mardiono</i>	

Inovasi Edukasi Digital, Reflektif, Kolaboratif, dan Berkelanjutan: Mental Ease FPIK Pulih Bersama.....	262
<i>Wiwin Lukitohadi, Raden Arief Setyawan, Sarah Febrian Perdaningtyas, Raden Ajeng Reina Shafira Gayatri</i>	

Between silence and resistance: Perspektif remaja perempuan pada kasus revenge porn.....	268
<i>Dita Rachmayani, Pramaisella Tasya Arinda, Andi Akbar Mas Putra</i>	

BUDAYA, PERILAKU DAN KEARIFAN LOKAL

Prinsip Griefing Pada Wanita Madura yang Kehilangan Ayah Karena Kematian.....	275
<i>Prames Berliana Danianta, Jefri Setyawan</i>	

Pengaruh Islamic Religiosity Dan Empati Terhadap Perilaku Prososial.....	287
<i>Ari Choirul Muftid, Wini Indriani, Muhamad Aqil Alauddin, Muhammad Khatami, Devie Yundianto</i>	

Dekulturasi Generasi Dalam Perkawinan Jawa Adat Antara Tradisi Dan Ekspektasi Modern.....	294
<i>Patricia Angelin Elfina P., Listyo Yuwanto</i>	

Analisis budaya Manten Kucing sebagai Identitas dan Simbolis Mendatangkan Hujan pada masyarakat Tulungagung.....	302
<i>Tesya Devi Yuliana, Listyo Yuwanto</i>	

GENDER DAN ISU GLOBAL

Representasi Gender dalam Konten Digital untuk Anak Usia Sekolah Dasar.....	313
<i>Layutsa Hawarin Akmalia, Yudho Bawono, Wasis Purwo Wibowo</i>	

Tumbuh dari luka: Dinamika pertumbuhan paska trauma pada ibu tunggal akibat perceraian dari pernikahan dini.....	320
<i>Pramaisella Tasya Arinda, Dita Rachmayani</i>	

Upaya Menggali Kesetaraan Peran Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	332
<i>Vina Hardyana Infantri, Retno Meilani</i>	

Eksplorasi Keterlibatan Ayah (Father Involvement) dalam Kegiatan Makan Anak Usia Dini.....	348
<i>Rediavita Ayu Monica</i>	

Tradisional Vs Egaliter: Analisis Gender Role terhadap Marriage Attitude pada Perempuan Dewasa Awal.....	355
<i>Siti Nadifah, Marsha Melani Putri, Cahyaning Widhyastuti, Nida Muthi Annisa, Pradiptya S Putri</i>	
Pelatihan Self-compassion untuk Meningkatkan Resiliensi Narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam.....	362
<i>Dhea Amelya Saputri, Maryana, Yuditia Prameswari</i>	
The Turbulence of Inclusivity in Indonesian Education: Questioning the Fate of Teachers with Disabilities in Terms of Fairness and Gender Equality.....	371
<i>Satryo Sasono, Fatih Afrisal</i>	
Peran Program Literasi Gender terhadap Sikap Kebijakan Publik yang Mendukung Kesetaraan Gender pada Mahasiswa.....	382
<i>Tiara Diah Sosialita</i>	

POLITIK DAN KEBIJAKAN

Cuti Ayah di Berbagai Negara: Bukti Global, Hambatan Budaya, dan Inovasi Kebijakan Untuk Kesejahteraan Keluarga.....	390
<i>Karyn Alexandria</i>	
Meretas Distrust: Peran Psikologi Komunikasi dalam Partisipasi Demokratis Mahasiswa.....	412
<i>Nadiya Tri Aryani, I Gusti Ayu Agung Istri Risna Prajna Devi, Ni Made Adinda Putri Puspitarani, Kevin Putri Novera Tanaem, Rahmat Agung Hidayat</i>	
Peran Kebijakan Regional ASEAN dalam Menangani Isu Pekerja Migran.....	419
<i>Nabillah Irena Satedy, Yasmin Zahra Octaviani Himawan</i>	
Desain Kebijakan Inklusif dalam Pelayanan Publik di Indonesia.....	423
<i>Ridwan Arma Subagyo</i>	
Persepsi Ancaman Keamanan dalam Diskursus Politik Indonesia: Studi Narasi Pasca Kemenangan Prabowo Subianto pada Pemilu Tahun 2024.....	437
<i>Wishnu Mahendra Wiswayana, Primadiana Yunita</i>	

KEBENCANAAN DAN PERUBAHAN IKLIM

Resiliensi Sekolah : Sebuah Upaya Menuju Sekolah Tanggap Bencana di Indonesia.....	444
<i>Ike Herdiana, Reza Lidia Sari, Rahmatsyam Lakoro</i>	
Analisis Kerawanan Bencana Tanah Longsor di Jalur Lintas Selatan (JLS) Kabupaten Malang Menggunakan Data Citra Satelit.....	456
<i>Didik Yudianto, Sukir Maryanto, Mayang Bunga Puspita, Abdul Khodir Jaelani, Aurelia Putri Larasati, Tarangga Fathur Rizqi</i>	
Memfaatkan Potensi Teknologi Digital Twin Gaia3D untuk Peningkatan Manajemen Bencana dan Ketahanan Iklim di Indonesia.....	465
<i>Ardianto Budi Rahmawan</i>	

INDUSTRI DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

- PTNBH, Work Engagement, dan Kinerja Tenaga Kependidikan: Sebuah Analisis Kualitatif Interpretatif.....475
Ilhamuddin, Cholichul Hadi, Nono Hery Yoenanto
- Courageous Followership: Suara yang Membawa Perubahan Studi Fenomenologi Karyawan PT Ecogreen Oleochemical Batam.....482
Yuditia Prameswari, Markus Hartono, Frikson Christian Sinambela
- Perencanaan Karier Siswa SMP dengan Orang Tua Bekerja di Luar Negeri.....490
Deva Rich Putri, Vidya Nindhita, Mery Atika
- Berpikir Tumbuh, Bertindak Maju: Optimalisasi Peran Tenaga Kependidikan UB.....495
Ika Rahma Susilawati, Ika Adita Silviandari, Dedy Istanto, Danya Indy Syafitrie, Cristinna Putri Utomo, Farras Shafabiyu Nasyaputri, Habiba Ramadani, Jasmine Putri Fachirah

KOLABORASI MULTIDISIPLIN

- Kepentingan Terbaik Anak dan Hak Privasi dalam Fenomena Sharenting: Kajian Interdisipliner Hukum dan Psikologi.....502
Muhammad Emil Hakim Aba
- Sinergi Filsafat Keadilan dan Psikologi Sosial dalam Peradilan HAM: Rekonstruksi Peran Hakim Sebagai Agen Keadilan Substantif513
Agam Ibnu Asa, Marcus Priyo Gunarto
- Etika Keilmuan: Sebuah Kajian Filsafat Ilmu.....520
Surajiyo
- Sinergi Hukum Pidana dan Psikologi Forensik dalam Penanganan Korban Kejahatan sebagai Kelompok Rentan.....527
Izmi Wardhah

Resiliensi Guru di Indonesia: Sebuah Tinjauan Naratif dari Berbagai Perspektif Teori Multidimensional

Teacher Resilience in Indonesia: A Narrative Review from Multidimensional Theoretical Perspectives

Doddy Hendro Wibowo*¹, Lena Nessyana Pandjaitan¹, Mary Philia Elizabeth¹

¹Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya

Abstract

In general, the concept of resilience tends to risk placing the blame on individuals who struggle to cope with pressure. This narrative review aims to analyze the concept of teacher resilience in Indonesia from the perspectives of Education, Sociology, and Management. Data were collected through a literature search conducted between June 16–21, 2025, across scientific databases including ScienceDirect, ERIC, Emerald, Google Scholar, and Garuda. Inclusion criteria covered journal articles or conference proceedings that discussed teacher resilience in the Indonesian context, from the perspectives of education, sociology, and management; employed either empirical methods or literature reviews; and were published in Indonesian or English. The literature was thematically analyzed to identify key concepts, similarities, and differences in perspectives. The findings indicate that teacher resilience should be understood as a cross-disciplinary phenomenon. The integration approach is categorized into three levels: Level 1 (robust theoretical foundation), Level 2 (moderate theoretical foundation), and Level 3 (minimal theoretical foundation). The more comprehensive theoretical perspectives applied, the stronger the conceptual foundation for analysis and intervention development. This review further emphasizes the importance of a theoretically integrated interdisciplinary approach to understanding the dynamics of teacher resilience and suggests the development of a conceptual model that is adaptive to the challenges of the teaching profession in Indonesia.

Keywords: *teacher resilience, education, sociology, management, narrative literature review*

Abstrak

Pada umumnya makna resiliensi cenderung dan berisiko menyalahkan individu yang kesulitan menghadapi tekanan. Kajian ini merupakan naratif review yang bertujuan menganalisis konsep resiliensi guru di Indonesia dari perspektif teori Pendidikan, Sosiologi dan Manajemen. Data dihimpun melalui penelusuran literatur yang dilakukan periode waktu 16-21 Juni 2025 pada basis data ilmiah yaitu: Science Direct, ERIC, Emerald, Google Scholar dan Garuda. Kriteria inklusi mencakup artikel jurnal atau prosiding ilmiah yang membahas resiliensi guru di konteks Indonesia, dengan perspektif pendidikan, sosiologi, dan manajemen; menggunakan metode empiris atau review literature; dan berbahasa Indonesia atau Inggris. Literatur dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi konsep kunci, kesamaan, dan perbedaan perspektif. Hasil telaah memberikan gambaran resiliensi guru perlu dilihat sebagai fenomena lintas disiplin. Pendekatan integrasi dikategorikan menjadi tiga level, yaitu: Level 1 (*robust theoretical foundation*), Level 2 (*moderate theoretical foundation*), dan Level 3 (*minimal theoretical foundation*). Semakin lengkap perspektif teori yang digunakan, semakin kuat fondasi konseptual untuk analisis dan pengembangan intervensi. Kajian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner yang terintegrasi secara teoritik untuk memahami dinamika resiliensi guru, serta menyarankan pengembangan model konseptual yang adaptif terhadap tantangan profesi Guru di Indonesia.

Kata kunci: *resiliensi guru, pendidikan, sosiologi, manajemen, narrative literature review*

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan terus mengalami perubahan dan kemajuan secara pesat. Demikian juga peran sebagai guru menjadi semakin kompleks (Malm & Löfgren, 2006). Secara khusus, Peneliti menginventarisasi adanya perubahan situasi dan kondisi yang merupakan tantangan dalam profesi Guru di Indonesia. Tantangan tersebut misalnya: Guru yang merintis menghadapi kesulitan menyesuaikan kebijakan dan praktik pendidikan yang sudah berjalan di sekolah; Tuntutan pekerjaan yang kompleks; Budaya organisasi sekolah yang telah terbentuk: Belum adanya rasa keterhubungan dan kepemilikan antara guru baru dan komunitas sekolah (tenaga administrasi); Guru di awal karir perlu berperan untuk menunjukkan identitas profesional sebagai guru (Johnson et al., 2014; Mahmud, 2020); Masalah tentang mengelola perilaku siswa (Hong, 2012; Schuck et al., 2018); Perubahan sistem yang menyebabkan technostress (Patricia & Wibowo, 2024); Praktek neoliberalisme dalam Pendidikan (Mulya, 2016); Guru kerap dilibatkan dalam politik praktis (Sulisworo et al., 2016); Budaya Indonesia menganggap guru sebagai sosok yang memegang peraturan dan menunjukkan perilaku yang benar dan bermoral (Warsono, 2017); Keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah (Alifia et al., 2022); Kondisi kekurangan Guru dan keterbatasan di daerah pedesaan dan di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), Rendahnya kesejahteraan guru honorer, serta ketidaksesuaian antara mata pelajaran dengan kompetensi guru (Febriana et al., 2018); Permasalahan Guru di masa pensiun (Suyanto, 2016); dan Ketidakjelasan status bagi Guru honorer dimana gaji sering terlambat hingga 3-6 bulan (Haeri, 2024). Demikian juga adanya tekanan sosial dari media digital juga memperburuk citra diri, membuat guru merasa kurang kompeten dalam menjalankan peran sebagai guru (Suyatno et al., 2025).

Secara ringkas, tantangan bagi Guru di Indonesia disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 1: Permasalahan Guru di Indonesia

Internal	Eksternal
Kesulitan menyesuaikan diri dengan kebijakan dan praktik pendidikan di sekolah (Johnson et al., 2014; Mahmud, 2020)	Perubahan sistem pendidikan yang menyebabkan kelelahan kerja dan technostress (Patricia & Wibowo, 2024)
Tekanan pekerjaan yang kompleks, seperti pengelolaan kelas dan perilaku siswa (Hong, 2012; Schuck et al., 2018)	Praktek neoliberalisme dalam pendidikan yang meningkatkan biaya sekolah di sekolah berakreditasi tinggi (Mulya, 2016)
Kurangnya rasa keterhubungan dan kepemilikan antara guru baru dan komunitas sekolah (tenaga administrasi) (Johnson et al., 2014; Mahmud, 2020)	Guru sering dilibatkan dalam politik praktis, baik secara langsung maupun terselubung (Sulisworo et al., 2016)
Tuntutan untuk menunjukkan identitas profesional sebagai guru di awal karir (Johnson et al., 2014; Mahmud, 2020)	Beban kerja yang tinggi akibat keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah (Alifia et al., 2022)
Persepsi budaya bahwa guru harus selalu menjadi panutan dalam moral dan perilaku (Warsono, 2017)	Kekurangan guru di daerah pedesaan dan 3T, serta ketidaksesuaian antara mata pelajaran dengan kompetensi guru (Febriana et al., 2018)
<i>Post power syndrome</i> setelah pensiun yang menyebabkan kesulitan beradaptasi (Suyanto, 2016)	Ketidakjelasan status guru honorer yang menyebabkan kesejahteraan rendah dan keterlambatan gaji hingga 3-6 bulan (Haeri, 2024)
Kecemasan berlebihan terkait karier dan kemampuan mengajar (Suyatno et al., 2025).	Adanya tekanan sosial dari media digital (Suyatno et al, 2025)

Berdasarkan data dalam Tabel 1, dapat diidentifikasi faktor resiko yang dihadapi oleh guru di Indonesia, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal dalam profesi Guru. Apabila tantangan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menjadi faktor penyebab Guru mengundurkan diri dari pekerjaannya.

Seorang guru profesional memiliki kompetensi kepribadian yang menunjukkan kesiapan mental dan emosional agar mampu menghadapi berbagai tantangan dengan sikap yang positif dan adaptif (Herwanto et al., 2018). Belajar dari guru yang telah beradaptasi dan berhasil di tahun awal pengajaran dapat mengungkap faktor-faktor yang berkontribusi pada retensi guru (Doney, 2013). Resiliensi guru merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam mencegah guru meninggalkan profesi mengajar (Arnup & Bowles, 2016).

Resiliensi guru didefinisikan sebagai kapasitas individu untuk memanfaatkan sumber daya pribadi dan kontekstual dalam menghadapi tantangan, merupakan proses dinamis di mana karakteristik pribadi guru dan konteks profesional saling berinteraksi seiring waktu melalui strategi, sehingga hasil akhirnya adalah guru yang mampu menjaga keterlibatan profesional, pertumbuhan, komitmen, antusiasme, kepuasan, dan kesejahteraan (Mansfield et al., 2016). Resiliensi guru berperan penting dalam mengurangi stres kerja pada Guru (Dinni & Maharani, 2022); mengurangi burnout pada guru (Li, 2023); meningkatkan rasa menikmati saat mengajar, memiliki kesejahteraan profesional yang baik, dan dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi siswa (L. Zhang, 2023); meningkatkan work engagement guru (Siliyah & Hadi, 2021); meningkatkan kesejahteraan dan profesionalitas dalam jangka panjang (Gu & Day, 2007) serta flourishing pada guru (Chen, 2024). Sedangkan guru dengan resiliensi rendah akan lebih rentan mengalami kelelahan, stres, dan ketidakpuasan kerja, yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan psikologis Guru serta efektivitas dalam mengajar (Moreno-Lucas et al., 2023).

Resiliensi merupakan konsep yang telah lama menjadi perhatian dalam kajian psikologi, khususnya dalam memahami bagaimana individu mampu bertahan, beradaptasi, dan bahkan berkembang dalam menghadapi tekanan serta tantangan hidup. Pada umumnya, makna resiliensi yang didominasi oleh psikologi arus utama cenderung individualistik dan berisiko menyalahkan praktisi seperti guru yang kesulitan menghadapi tekanan (Griffiths & Edwards, 2014). Resiliensi didefinisikan dengan standar yang sudah ada sebelumnya untuk menilai siapa yang “baik” dan “buruk”, “normal” dan “menyimpang”, sehingga cenderung memuji individu yang patuh dan mampu mengatur diri sendiri, tanpa mempertanyakan standar itu sendiri. Selain itu, resiliensi juga mengabaikan faktor struktural dimana fokus utama diarahkan pada sifat atau kemampuan internal individu, seolah-olah resiliensi sepenuhnya bergantung pada diri orang tersebut, bukan pada perubahan struktur sosial (Park & Crath, 2018).

Demikian juga di Indonesia, melalui studi scoping review, peneliti menyoroti bahwa resiliensi guru dalam literatur akademik Indonesia cenderung dipahami dari pendekatan psikologi individual, yakni sebagai kapasitas pribadi untuk bertahan dan tetap berfungsi secara optimal dalam menghadapi tekanan pekerjaan (Wibowo et al., 2025). Studi resiliensi yang baik harus multidimensional, yang bertujuan untuk memahami resiliensi sebagai proses dinamis dan sistemik, bukan hanya karakter individu. Studi resiliensi perlu mempertimbangkan: 1) Risiko nyata yang dihadapi populasi; 2) Faktor pelindung dan pendukung yang memungkinkan individu tetap bertahan atau berkembang; dan 3) Hasil yang konkret dan relevan, dimana individu tidak hanya dalam bentuk “tidak stres” namun juga kemampuan berfungsi dengan baik dalam konteks yang menantang (Ungar, 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis konsep resiliensi guru dari perspektif pendidikan, sosiologi, dan manajemen.
2. Mengidentifikasi keterkaitan antara faktor internal dan eksternal yang memengaruhi resiliensi guru.
3. Menyediakan kerangka teoritis yang dapat menjadi dasar penelitian dan intervensi yang mendukung resiliensi guru.

METODE

Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan narrative literature review untuk menyajikan pemahaman komprehensif dan mendalam mengenai berbagai pendekatan teoritis terhadap resiliensi guru, khususnya dalam konteks Indonesia.

Prosedur penelitian

Mengacu pada Green et al., (2006) proses kajian dilakukan melalui tahap: 1) Identifikasi Fokus Kajian Penelitian: Penulis merumuskan fokus kajian pada konstruksi teoretis resiliensi guru dengan mengintegrasikan

pandangan lintas disiplin; 2) Pencarian Literatur: Pencarian dilakukan periode waktu 16-21 Juni 2025 pada basis data ilmiah internasional yaitu: Science Direct, Educational Resource Information Center (ERIC), Emerald, Google Scholar. Dan basis data ilmiah nasional, yaitu: Garba Rujukan Digital (Garuda). Kata kunci yang digunakan yakni: Jelaskan apa target populasi Anda, siapa partisipan Anda, dan teknik pengambilan sampel di sini. Jelaskan juga desain penelitian Anda di sini, dengan lengkap. Ungkapkan setidaknya rata-rata dan standar deviasi (M dan SD) usia para partisipan. Selain itu ungkapkan pula informasi demografis lainnya, yang relevan (mis., jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, dll.).

Tabel 2. Penggunaan Kata Kunci pada Basis Data Ilmiah

Perspektif	Kata Kunci
Pendidikan	("teacher resilience" OR "resilience of teachers" OR "resiliensi guru") AND (Indonesia OR Indonesian) AND (education OR educational OR pedagogy OR "pendidikan")
Sosiologi	("teacher resilience" OR "resilience of teachers" OR "resiliensi guru") AND (Indonesia OR Indonesian) AND (sociology OR sociological OR "sosiologi")
Manajemen	("teacher resilience" OR "resilience of teachers" OR "resiliensi guru") AND (Indonesia OR Indonesian) AND (management OR "manajemen" OR "manajemen pendidikan")

Tahap 3) Kriteria Inklusi dan Eksklusi: Kriteria inklusi mencakup artikel jurnal atau prosiding ilmiah yang membahas resiliensi guru pada konteks Indonesia, dengan perspektif pendidikan, sosiologi, atau manajemen; menggunakan metode empiris atau review literature; dan berbahasa Indonesia atau Inggris. Dan kriteria eksklusi meliputi publikasi opini atau editorial tanpa data empiris, dokumen non-ilmiah, literatur yang membahas resiliensi secara umum tanpa konteks profesi guru, serta duplikasi publikasi; dan 4) Analisis dan Sintesis: Literatur dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi konsep kunci, kesamaan, dan perbedaan perspektif. Hasil analisis kemudian disintesis ke dalam narasi yang memetakan keterhubungan teori dan implikasi praktis.

HASIL

Resiliensi guru di Indonesia tidak dapat dipahami secara memadai hanya dari satu sudut pandang. Dalam konteks pendidikan, sosiologi, dan manajemen, resiliensi merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor individual, relasional, dan struktural. Pendekatan multidimensi ini menuntut integrasi teori yang menyoroti perkembangan kompetensi profesional, adaptasi terhadap lingkungan sosial, dan kemampuan navigasi dalam struktur organisasi pendidikan yang dinamis.

Resiliensi Guru dari Perpektif Pendidikan

Kajian resiliensi Guru dalam dunia pendidikan diwujudkan dalam kompetensi Guru. Kompetensi adalah kemampuan dan keterampilan nyata yang dimiliki seseorang dan memiliki keterkaitan erat dengan keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan (McClelland, 1973). Dalam bidang pendidikan terdapat teori kompetensi yang dikemukakan oleh Donald M. Medley. Terdapat Lima Komponen Kompetensi Guru Menurut Medley (1977) dalam (Ye, 2018): 1) Pre-instruction (Pra-pembelajaran): Kompetensi ini mencakup ekspektasi guru terhadap siswa, perencanaan pembelajaran, dan penyiapan materi ajar; 2) Presentation (Penyampaian): Menyangkut cara guru menyampaikan materi ajar di kelas. Guru yang kompeten mampu menyampaikan materi secara jelas, menggunakan variasi teknik mengajar, serta menyesuaikan cara mengajar dengan karakteristik siswa; 3) Learning Environment (Lingkungan Belajar): Kemampuan guru menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan menstimulasi perkembangan siswa; 4) Student Learning (Pembelajaran Siswa): Meliputi kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar siswa, memberikan umpan balik, serta melakukan penyesuaian dalam strategi mengajar; dan 5) Professionalism (Profesionalisme): Menunjukkan komitmen guru terhadap profesinya, termasuk etika mengajar, kerjasama dengan kolega, serta partisipasi dalam pengembangan profesional.

Sedangkan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru didefinisikan sebagai tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Mengacu definisi tersebut, maka melekat empat kompetensi utama Guru yakni sebagai berikut: 1) Kompetensi Pedagogik, 2) Kompetensi Kepribadian, 3) Kompetensi Sosial; dan 4) Kompetensi Profesional.

Dalam sudut pandang pendidikan, resiliensi guru adalah bagian utuh dari kompetensi profesional guru dan sesuai dengan teori kompetensi guru oleh Medley (1977). Kompetensi ini mengarahkan pada Guru untuk memiliki komitmen tinggi sebagai pendidik sehingga memiliki dedikasi jangka panjang untuk berkarir sebagai Guru. Sedangkan resiliensi guru termanifestasi dalam komitmen yang kuat terhadap profesi mengajar serta konsistensi dalam menjalankan praktik pembelajaran secara optimal, meskipun dihadapkan pada kondisi yang menantang dan berbagai hambatan yang muncul berulang kali (Brunetti, 2006). Demikian juga resiliensi dipahami sebagai motivasi dan komitmen, terutama saat menghadapi perubahan (Gu & Day, 2007). Resiliensi guru mencerminkan kompetensi dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam praktik mengajar sehari-hari dan bersumber dari keyakinan terhadap nilai-nilai moral dan tujuan pendidikan yang dimiliki, sehingga memperkuat komitmen guru untuk terus mendukung proses belajar dan keberhasilan siswa (Gu, 2014).

Resiliensi Guru dalam perspektif Sosiologi

Resiliensi Guru dari teori Sosiologi yakni memfokuskan pada adanya Resiliensi Komunitas. Resiliensi komunitas atau Community Resilience adalah adanya eksistensi, pengembangan, dan penggunaan sumber daya komunitas oleh anggota komunitas untuk berkembang dalam lingkungan sebagai akibat adanya perubahan, ketidakpastian, ketidakpastian, dan kejutan dalam lingkungan. Anggota komunitas yang tangguh (resilient) secara sengaja mengembangkan kapasitas pribadi dan kolektif untuk menanggapi dan memengaruhi perubahan, untuk mempertahankan dan memperbarui komunitas, serta untuk mengembangkan lintasan baru untuk masa depan komunitas (Magis, 2010). Magis (2010) menyatakan dimensi dalam resiliensi komunitas, yakni: 1) Sumber Daya Komunitas (Community Resources); 2) Pengembangan Sumber Daya Komunitas (Development of Community Resources); 3) Penggunaan Sumber Daya Komunitas (Engagement of Community Resources); 4) Agen Aktif (Active Agents); 5) Tindakan Kolektif (Collective Action); 6) Tindakan Strategis (Strategic Action); 7) Keadilan (Equity); dan 8) Dampak (Impact).

Dalam konteks pendidikan, guru sebagai bagian dari komunitas sosial juga menghadapi berbagai tekanan yang terkait perubahan kebijakan pendidikan, ketidakpastian status kerja, tuntutan profesional (Huang et al., 2020; Rosser & Fahmi, 2018). Sebagai contoh, pada fenomena guru honorer yang menjadi terdampak dari buruknya tata kelola guru yang terbagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan sekolah tempat mengajar (Haeri, 2024), faktor resiliensi komunitas antar sesama Guru menjadi modal sosial yang memungkinkan untuk tetap bertahan dan menjalankan peran profesional sebagai Guru. Sebagai contoh, adanya resiliensi komunitas yang tercermin dari upaya kolektif kelompok atau komunitas guru honorer dalam memperjuangkan kepastian status kepegawaian kepada pemerintah merupakan manifestasi nyata dari resiliensi sosial yang berakar pada kekuatan resiliensi individu. Ketahanan individu para guru honorer terhadap tekanan, ketidakpastian, dan tantangan struktural menjadi dasar terbentuknya solidaritas sosial dan aksi kolektif dalam menghadapi ketidakadilan sistemik.

Resiliensi guru dalam perspektif sosiologis bukan hanya soal kapasitas individu untuk “bangkit kembali”, tetapi juga mencerminkan dinamika kelembagaan (seperti dukungan sekolah dan kebijakan), kondisi ekonomi (upah dan status kerja), serta relasi sosial (dukungan kolega dan komunitas). Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami resiliensi guru secara lebih komprehensif sebagai produk dari hubungan timbal balik antara individu dan struktur sosial, bukan hanya sebagai serangkaian atribut pribadi. Adanya organisasi profesi keguruan merupakan wadah para pendidik yang memiliki keahlian hasil pendidikan dan pelatihan formal, yang berfungsi untuk menegosiasikan posisi sosialnya, memperkuat solidaritas, serta membangun ketahanan komunitas pendidikan di tengah ketimpangan struktural sehingga kepentingan guru menjadi yang utama (Mahardika et al., 2024; Munawir et al., 2023).

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah sebuah organisasi wadah berkumpulnya guru dan atau tenaga kependidikan di Indonesia untuk bekerja sama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Visi PGRI yakni Mewujudkan organisasi mandiri dan dinamis yang dicintai anggotanya, disegani mitra, dan diakui perannya oleh Masyarakat (Visi Dan Misi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), n.d.). Sebagai organisasi profesi terbesar di Indonesia (Nurbaiti et al., 2023), PGRI tidak hanya menjadi jembatan antara individu guru dan pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai agen kolektif yang memperkuat modal sosial, budaya, dan politik komunitas guru, sebagaimana ditegaskan dalam dimensi resiliensi komunitas oleh Magis (2010). Melalui berbagai program pelatihan, advokasi, dan penguatan kapasitas (Dedi, 2022; Pratama et al., 2022), PGRI

memfasilitasi keterlibatan aktif Guru sebagai agen perubahan yang mampu memobilisasi sumber daya komunitas secara strategis. PGRI memungkinkan guru untuk memobilisasi modal sosial, budaya, politik, dan simbolik, sehingga resiliensi yang dibangun tidak hanya bersifat personal, melainkan bersifat kolektif dan sistemik, terikat pada jejaring relasi sosial yang lebih luas.

Resiliensi Guru dalam Perspektif Manajemen

Tinjauan resiliensi guru dari perspektif manajemen menekankan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan dalam proses pengelolaan kerja sama sekelompok orang. Dalam konteks ini, manajemen pada organisasi pendidikan berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sekaligus menjalankan fungsi-fungsi manajemen secara efektif dan efisien (Kristiawan et al., 2017). Manajemen pendidikan adalah pengaturan yang menekankan efisiensi, struktur hierarkis, dan kontrol birokratis, yang diterapkan di lingkungan pendidikan, berfokus pada Faktor-faktor seperti nilai, budaya organisasi, partisipasi, serta hubungan antarindividu (Bush, 2006).

Terdapat enam (6) model pendekatan manajemen pendidikan berdasarkan Bush (2006), yakni: 1) Model Formal: menekankan elemen-elemen resmi dan struktural dari organisasi, seperti struktur hierarki, wewenang berdasarkan jabatan, dan proses pengambilan keputusan yang rasional; 2) Model kolegal adalah teori organisasi yang menekankan bahwa kekuasaan dan pengambilan keputusan sebaiknya dibagi antara sebagian atau seluruh anggota organisasi; 3) Model politik menggambarkan organisasi sebagai arena kekuasaan dan negosiasi antar kelompok kepentingan; 4) Model subjektif memandang organisasi dipahami berdasarkan persepsi, pengalaman, dan nilai-nilai individu yang ada di dalamnya; 5) Model ambiguitas menggambarkan organisasi sebagai sistem yang tidak pasti, tidak terstruktur, dan penuh ketidakjelasan; dan 6) Model budaya dalam organisasi menekankan pentingnya nilai, keyakinan, norma, dan makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi.

Konteks manajemen pendidikan di Indonesia, salah satunya yakni kebijakan Tugas Pokok Guru sebagai Beban Kerja Guru Sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 52 ayat (1) telah diatur bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Melalui kebijakan ini seharusnya tugas guru dapat fokus pada tugas pengajaran dan bukan malah mengerjakan tugas yang bersifat administratif (Widiarto, 2020).

Fungsi manajemen pendidikan yang dilakukan pemerintah dalam menunjang ketahanan bagi guru yang melalui (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005). Dalam undang-undang ini, guru dianggap sebagai profesi, sehingga untuk menjadi guru, seseorang tidak hanya perlu memiliki ijazah sarjana tetapi juga Sertifikat Pendidik yang diperoleh melalui PPG (Andina & Arifa, 2021). Selain itu, mengacu pada Permendikbud No. 87 Tahun 2013, bahwa lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) tidak lagi secara otomatis mendapatkan Sertifikat Pendidik. Para lulusan hanya akan memperoleh ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd.). Untuk menjadi guru, harus mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang berlangsung 1–2 tahun. Ketika guru telah mendapatkan sertifikat pendidik, maka tahap selanjutnya Guru juga berhak mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebagai bentuk penghargaan atas profesionalisme dalam mendidik. TPG diberikan kepada guru ASN (PNS dan PPPK) maupun guru tetap di sekolah swasta yang telah memenuhi persyaratan. Keseluruhan sistem dan aturan yang ada mengatur bahwa dalam proses menjadi guru, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi dan hak yang akan diberikan. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam lingkungan yang mendukung resiliensi.

Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks manajemen pendidikan, pengembangan mutu pengajaran tidak hanya bergantung pada kualitas individu guru (modal manusia), menciptakan lingkungan kerja yang profesional, kolaboratif, dan mendukung menjadi strategi kunci untuk memperkuat kapasitas kolektif guru serta mempertahankan resiliensi dan kualitas guru secara berkelanjutan (Hargreaves & Fullan, 2013). Manajemen pendidikan yang berfokus pada kesejahteraan guru dapat menciptakan ekosistem kerja yang mendukung resiliensi Guru. Pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan juga perlu melibatkan para guru. Kebijakan tidak hanya bermuatan hal-hal yang ideal, namun juga memberikan solusi. Kebijakan dan praktik sistem pendidikan berkomitmen terhadap nilai-nilai keadilan sosial, pemberdayaan guru, keterlibatan komunitas, serta penghormatan terhadap pengetahuan dan praktik local (Johnson et al., 2010a). Oleh karena itu, resiliensi guru dapat dipahami sebagai produk dari kepemimpinan dan sistem yang sadar konteks, manajemen yang menghargai dimensi manusia dalam organisasi, serta budaya sekolah yang mendukung kesejahteraan dan pengembangan profesional berkelanjutan.

DISKUSI

Resiliensi harus dilihat sebagai fenomena lintas-level dan lintas-disiplin, bukan hanya sekadar kemampuan bertahan individu (Ungar, 2019, 2021). Demikian pula Resiliensi guru adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi dan memengaruhi banyak faktor, sehingga pendekatan yang holistik dan kritis sangat diperlukan untuk merancang strategi intervensi yang efektif (S. Zhang & Luo, 2023).

Pendekatan pendidikan memberikan landasan untuk memahami resiliensi sebagai bagian dari kompetensi profesional guru. Guru perlu memiliki kesadaran diri yang jelas dan memanfaatkan secara maksimal sumber daya pribadi dalam menghadapi kesulitan (Chu & Liu, 2022). Perspektif sosiologi memperluas analisis dengan menyoroti pengaruh struktur sosial, relasi komunitas, dan norma budaya terhadap kemampuan bertahan dan beradaptasi guru. Hal ini menguatkan bahwa resiliensi adalah sebuah proses ekologi yang diekspresikan dan dipengaruhi oleh keterikatan pada berbagai tingkat yang melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas (Greene et al., 2004). Sementara itu, pendekatan manajemen memfokuskan pada bagaimana kepemimpinan, inovasi, dan transformasi digital berperan dalam memediasi proses resiliensi organisasi (Kurniawan S et al., 2024).

Berdasarkan ketiga pendekatan teori, peneliti menyarankan adanya pendekatan integrasi perspektif yang dikategorikan menjadi tiga level, yaitu:

Level 1: *Robust Theoretical Foundation / Comprehensive Theoretical Approach*

Level 2: *Moderate Theoretical Grounding / Partial Theoretical Integration*

Level 3: *Minimal Theoretical Basis / Single-Theory Perspective*

Gambar 1. Rekomendasi Integrasi Perspektif Resiliensi Guru

Dalam menelaah resiliensi guru, pendekatan teoritis yang digunakan sangat menentukan kedalaman dan keluasan pemahaman. Semakin banyak perspektif teori yang digunakan secara integratif, semakin kuat fondasi konseptual yang dapat menopang analisis dan pengembangan intervensi. Menggunakan tiga perspektif secara sinergis, akan membentuk landasan teoritis yang kokoh pada Level 1 (*robust theoretical foundation/comprehensive theoretical approach*). Integrasi lintas disiplin ini memungkinkan pemahaman resiliensi guru tidak hanya sebagai kapasitas psikologis, tetapi juga sebagai hasil dari dinamika sistem pendidikan, struktur sosial, serta manajemen dan kebijakan kelembagaan. Sedangkan jika hanya dua perspektif, maka dasar teoritis yang digunakan pada Level 2 (*moderate theoretical foundation/ partial theoretical approach*). Analisis tetap mencakup beberapa dimensi penting, namun ada risiko luput dalam memahami relasi antara sistem mikro dan makro secara utuh. Dan jika hanya digunakan satu perspektif, maka pendekatan tergolong minim secara teoritis yakni pada Level 3 (*minimal theoretical foundation/ single-theory perspective*). Meskipun berguna, analisis ini cenderung menyederhanakan masalah, karena tidak mempertimbangkan interaksi kompleks antara individu, institusi, dan kebijakan yang ada.

Dalam kerangka ini, peningkatan resiliensi guru menuntut pembagian tanggung jawab yang bukan hanya dibebankan kepada guru, tetapi juga komunitas, institusi pendidikan, dan ekosistem yang lebih luas (Wang, 2021). Adanya pendekatan multi perspektif tidak hanya memperkaya analisis, tetapi juga mencegah

reduksi masalah ke dalam pandangan hiperindividualisme yang mengarahkan pada menempatkan individu secara mandiri (Johnson & Down, 2013). Dengan demikian, kerangka ini menegaskan bahwa resiliensi guru perlu integrasi lintas disiplin untuk merancang intervensi yang relevan, kontekstual, dan berkeadilan.

Pendekatan multi perspektif dalam memahami resiliensi guru membawa sejumlah implikasi penting, baik secara teoritis, praktis, maupun kebijakan (Southwick et al., 2014). Pertama, secara teoritis, integrasi perspektif membuka ruang bagi pengembangan konsep resiliensi yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas profesi guru di Indonesia. Hal ini menantang dominasi pendekatan individualistik dalam studi resiliensi dan mendorong pengembangan model konseptual yang menempatkan guru dalam sistem sosial yang kompleks. Kedua, secara praktis, temuan ini menekankan perlunya intervensi resiliensi tidak hanya fokus pada pelatihan pelatihan (Larasati & Kuswando, 2023), atau proses mentoring (Morettini et al., 2020). Tetapi juga diperlukan penguatan jaringan dukungan, bimbingan, dukungan dan kolaborasi rekan kerja (Kangas-Dick & O'Shaughnessy, 2020). Serta Peningkatan iklim kerja di tingkat sekolah (Johnson et al., 2010b). Ketiga, secara kebijakan, penting bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, layak, dan mendukung keberlanjutan karier guru. Adanya ketimpangan sosial tidak dapat diatasi hanya melalui penguatan individu, melainkan memerlukan keterlibatan aktif melalui organisasi profesi, institusi masyarakat sipil, dan perubahan kebijakan yang lebih adil (Mavelli, 2019). Pendekatan sistemik ini akan memperkuat resiliensi guru secara kolektif dan mendukung tujuan jangka panjang dalam mempertahankan kualitas dan kesinambungan profesi guru di Indonesia.

Peneliti menyadari bahwa kajian ini masih terbatas menggunakan perspektif manajemen, pendidikan, dan sosiologi sebagai kerangka analisis. Tulisan selanjutnya dapat menambahkan perspektif ilmu lain, namun juga perlu dipertimbangkan adanya bias konseptual, karena setiap disiplin memiliki terminologi, asumsi, dan prioritas yang berbeda. Selain itu, keterbatasan integrasi teori lintas disiplin dapat memengaruhi konsistensi penjelasan, sehingga dibutuhkan kehati-hatian agar kerangka yang digunakan benar-benar terintegrasi, bukan sekadar bersifat komplementer secara parsial.

Demikian juga, secara praktis, memperluas intervensi resiliensi dengan multi-perspektif tentu menimbulkan tantangan: beban metodologis meningkat, tim peneliti perlu kompetensi lintas bidang, dan kesulitan dalam menyatukan kerangka berpikir yang berbeda. Terlebih di konteks negara berkembang seperti Indonesia, pendekatan ini memerlukan dukungan kelembagaan, kebijakan pendidikan yang responsif, kesiapan budaya, serta kapasitas tim profesional yang memadai.

KESIMPULAN

Kajian naratif ini memberikan gambaran resiliensi guru ditinjau dari perspektif manajemen, pendidikan, dan sosiologi. Semakin lengkap perspektif teori yang digunakan secara integratif, semakin kuat fondasi konseptual yang dapat menopang analisis dan pengembangan intervensi. Pendekatan pendidikan memberikan landasan untuk memahami resiliensi sebagai bagian dari kompetensi profesional guru. Pendekatan sosiologi memperluas analisis dengan menyoroti pengaruh struktur sosial, relasi komunitas, dan norma budaya terhadap kemampuan bertahan dan beradaptasi guru. Sementara itu, pendekatan manajemen memfokuskan pada bagaimana kepemimpinan, inovasi, dan transformasi digital berperan dalam memediasi proses resiliensi organisasi. Dengan demikian, resiliensi guru dapat dipahami dan dikelola tidak hanya sebagai atribut individu, tetapi sebagai hasil interaksi kompleks antara individu, komunitas, dan sistem pendidikan yang lebih luas. Hasil *narrative literature review* ini juga menyarankan tentang penelitian resiliensi guru di masa depan agar berkolaborasi lintas disiplin dan melengkapi analisa dengan pendekatan lintas disiplin yang lebih terintegrasi.

PERNYATAAN PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan dari lembaga manapun, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi nirlaba. Seluruh proses penelitian, termasuk perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan penulisan, dilakukan secara mandiri oleh peneliti.

PENGUNAAN TEKNOLOGI

Peneliti memanfaatkan ChatGPT (versi GPT-5 yang dikembangkan oleh OpenAI) khususnya dalam perumusan boolean logic untuk pencarian artikel ilmiah. Seluruh analisis data, interpretasi hasil, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara mandiri oleh peneliti.

REFERENSI

- Alifia, U., Pramana, R. P., & Revina, S. (2022). *Tantangan Guru Muda pada Tahun-tahun Pertama Mengajar*. <https://rise.smeru.or.id/id/publikasi/tantangan-guru-muda-pada-tahun-tahun-pertama-mengajar>
- Andina, E., & Arifa, F. N. (2021). Problematika Seleksi dan Rekrutmen Guru Pemerintah di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(1), 85–105. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2101>
- Arnup, J., & Bowles, T. (2016). Should i stay or should i go? Resilience as a protective factor for teachers' intention to leave the teaching profession. *Australian Journal of Education*, 60(3), 229–244. <https://doi.org/10.1177/0004944116667620>
- Brunetti, G. J. (2006). Resilience under fire: Perspectives on the work of experienced, inner city high school teachers in the United States. *Teaching and Teacher Education*, 22(7), 812–825. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.04.027>
- Bush, T. (2006). *Theories of Educational Management*. 1–25. <https://cnx.org/contents/vpgP7Zig@1/Theories-of-Educational-Management>
- Chen, J. (2024). Reimagining Teacher Resilience for Flourishing. *Asia-Pacific Education Researcher*, 33(6), 1363–1372. <https://doi.org/10.1007/s40299-023-00810-5>
- Chu, W., & Liu, H. (2022). A Mixed-Methods Study on Senior High School EFL Teacher Resilience in China. *Frontiers in Psychology*, 13(April). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.865599>
- Dinni, S. M., & Maharani, E. A. (2022). Do Resilience and Social Support Reduce Job Stress? Study on Preschool Teachers. *Journal of Educational, Health and Community*, 11(4), 917–935.
- Doney, P. A. (2013). Fostering Resilience: A Necessary Skill for Teacher Retention. *Journal of Science Teacher Education*, 24(4), 645–664. <https://doi.org/10.1007/s10972-012-9324-x>
- Febriana, M., Nurkanto, J., Rochsantiningsih, D., & Muhtia, A. (2018). Teaching in Rural Indonesian Schools: Teachers' Challenges. *International Journal of Language Teaching and Education*, 2(2), 87–96. <https://doi.org/10.22437/ijolte.v2i2.5002>
- Green, B. N., Johnson, C. D., & Adams, A. (2006). Writing narrative literature reviews for peer-reviewed journals : secrets of the trade. *Journal of Chiropractic Medicine*, 5(3), 101–117.
- Greene, R. R., Galambos, C., & Lee, Y. (2004). Resilience Theory. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 8(4), 75–91. <https://doi.org/10.1300/J137v08n04>
- Griffiths, A., & Edwards, A. (2014). Special issue: Teachers and resilience: Interdisciplinary accounts. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 20(5), 499–501. <https://doi.org/10.1080/13540602.2014.937956>
- Gu, Q. (2014). The role of relational resilience in teachers career-long commitment and effectiveness. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 20(5), 502–529. <https://doi.org/10.1080/13540602.2014.937961>
- Gu, Q., & Day, C. (2007). Teachers resilience: A necessary condition for effectiveness. *Teaching and Teacher Education*, 23(8), 1302–1316. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.06.006>
- Haeri, I. Z. (2024). Guru Honorer yang Terpinggirkan. *Kompas.Com*. https://www.kompas.id/baca/english/2024/08/04/guru-subaltern?open_from=Translator_Mark%3Fstatus%3Dsukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2013). *The Power of Professional Capital*. Www.Learningforward.Org. <https://doi.org/10.1016/j.aorn.2016.09.012>
- Herwanto, H., Umami, F. T., Rustiana, D., & H, P. R. (2018). Aspek-Aspek Psikologis Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Profesional Guru Sekolah Dasar (Sd). *JPPP - Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi*, 7(2), 98–105. <https://doi.org/10.21009/jppp.072.07>
- Hong, J. Y. (2012). Why do some beginning teachers leave the school, and others stay? Understanding teacher resilience through psychological lenses. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 18(4), 417–440. <https://doi.org/10.1080/13540602.2012.696044>
- Huang, A. R., Revina, S., Fillaili, R., & Akhmadi. (2020). *The Struggle to Recruit Good Teachers in Indonesia: Institutional and Social Dysfunctions*. https://doi.org/10.35489/BSG-RISE-WP_2020/041
- Johnson, B., & Down, B. (2013). Critically re-conceptualising early career teacher resilience. *Discourse*, 34(5), 703–715. <https://doi.org/10.1080/01596306.2013.728365>
- Johnson, B., Down, B., Le Cornu, R., Peters, J., Sullivan, A., Pearce, J., & Hunter, J. (2010a). Conditions that support early career teacher resilience. *Teacher Education for a Sustainable Future*, 4–7.
- Johnson, B., Down, B., Le Cornu, R., Peters, J., Sullivan, A., Pearce, J., & Hunter, J. (2010b). Conditions that support early career teacher resilience. *Teacher Education for a Sustainable Future*, 4–7.
- Johnson, B., Down, B., Le Cornu, R., Peters, J., Sullivan, A., Pearce, J., & Hunter, J. (2014). Promoting early career teacher resilience: A framework for understanding and acting. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 20(5), 530–546. <https://doi.org/10.1080/13540602.2014.937957>
- Kristiawan, M., Safitri, D., & Lestari, R. (2017). Manajemen Pendidikan. In *Penerbit Deepublish* (Issue 1). Deepublish.
- Kurniawan S, R., Subroto, A., & Daryanto, E. (2024). A Systematic Literature Review of Organizational

- Resilience In Indonesia. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 3(4), 893–902.
- Larasati, R., & Kuswando, P. (2023). Enhancing Teachers' Resilience through Teacher Professional Development. *Language Circle: Journal of Language and Literature*, 17(2), 391–402. <https://doi.org/10.15294/lc.v17i2.42673>
- Li, S. (2023). The effect of teacher self-efficacy, teacher resilience, and emotion regulation on teacher burnout: a mediation model. *Frontiers in Psychology*, 14(August), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1185079>
- Magis, K. (2010). Community resilience: An indicator of social sustainability. *Society and Natural Resources*, 23(5), 401–416. <https://doi.org/10.1080/08941920903305674>
- Mahardika, I. K., Nurhafidah, S., Agustin, I. N. T., Nirmala, P., & Ramadhani, O. D. (2024). Eksplorasi Esensial: Pengertian, Tujuan, Jenis, Dan Manfaat Organisasi Profesi Keguruan. *Jurnal Pendidikan Multidisipliner*, 7(4), 19–23.
- Mahmud, Y. S. (2020). Investigating Early-Career Teachers' Adaptation Challenges: a Case of Indonesian Efl Teachers. *PROJECT (Professional Journal of English Education)*, 3(3), 367. <https://doi.org/10.22460/project.v3i3.p367-378>
- Malm, B., & Löfgren, H. (2006). Teacher Competence and Students' Conflict Handling Strategies. *Research in Education*, 76(1), 62–73. <https://doi.org/10.7227/rie.76.6>
- Mansfield, C. F., Beltman, S., Broadley, T., & Weatherby-Fell, N. (2016). Building resilience in teacher education: An evidenced informed framework. *Teaching and Teacher Education*, 54, 77–87. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.11.016>
- Mavelli, L. (2019). Resilience beyond neoliberalism? Mystique of complexity, financial crises, and the reproduction of neoliberal life. *Resilience*, 7(3), 224–239. <https://doi.org/10.1080/21693293.2019.1605661>
- McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for "intelligence". *The American Psychologist*, 28(1), 1–14. <https://doi.org/10.1037/h0034092>
- Medley, D. M. (1977). *Teacher Competence and Teacher Effectiveness*. American Association of Colleges for Teacher Education.
- Moreno-Lucas, J. L., Martínez-Ramón, J. P., Morales-Rodríguez, F. M., Ruiz-Esteban, C., & Méndez, E. I. (2023). Stress, Burnout, and Resilience: Are Teachers at Risk? *International Journal of Mental Health Promotion*, 25(2), 207–222. <https://doi.org/10.32604/ijmhp.2023.025901>
- Morettini, B., Luet, K., & Vernon-Dotson, L. (2020). Building Beginning Teacher Resilience: Exploring the Relationship between Mentoring and Contextual Acceptance. *Educational Forum*, 84(1), 48–62. <https://doi.org/10.1080/00131725.2020.1679933>
- Mulya, T. W. (2016). Neoliberalism Within Psychology Higher Education in Indonesia: A Critical Analysis. *ANIMA Indonesian Psychological Journal*, 32(1), 1–11. <https://doi.org/10.24123/aipj.v32i1.579>
- Munawir, M., Najib, F., & Aini, G. N. (2023). Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Organisasi Profesi. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1), 442–446. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i1.1153>
- Park, Y., & Crath, R. (2018). Disciplining the risky subject : a discourse analysis of the concept of resilience in social work literature. *Journal of Social Work*, 1–21. <https://doi.org/10.1177/1468017318792953>
- Patricia, C. F., & Wibowo, D. H. (2024). Apakah Technostress Berpeluang Memicu Burnout ? Studi pada Guru Honorer Usia Dewasa Madya. *Jurnal Psikologi Perseptual*, 9(2), 158–172.
- Rosser, A., & Fahmi, M. (2018). The political economy of teacher management reform in Indonesia. *International Journal of Educational Development*, 61(December 2017), 72–81. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.12.005>
- Schuck, S., Aubusson, P., Buchanan, J., Varadharajan, M., & Burke, P. F. (2018). The experiences of early career teachers: new initiatives and old problems. *Professional Development in Education*, 44(2), 209–221. <https://doi.org/10.1080/19415257.2016.1274268>
- Siliyah, N. A. I., & Hadi, C. (2021). Pengaruh Resiliensi terhadap Work Engagement pada Guru. *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 1(2), 1152–1160.
- Southwick, S. M., Bonanno, G. A., Masten, A. S., Panter-Brick, C., & Yehuda, R. (2014). Resilience definitions, theory, and challenges: Interdisciplinary perspectives. *European Journal of Psychotraumatology*, 5. <https://doi.org/10.3402/ejpt.v5.25338>
- Sulisworo, D., Nasir, R., & Maryani, I. (2016). Identification of teachers' problems in Indonesia on facing global community. *International Journal of Research Studies in Education*, 6(2), 81–90. <https://doi.org/10.5861/ijrse.2016.1519>
- Suyanto, A. R. (2016). Post-Power Syndrome dan Perubahan Perilaku Sosial Pensiunan Guru. *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3(1), 77–94. <https://doi.org/10.15575/psy.v3i1.668>
- Suyatno, S., Pambudi, D. I., Wantini, W., Haryadi, D., Hendra, H., & Naini, R. (2025). How do Gen Z Teachers Develop Their Intrapersonal Skills? Evidence from Indonesia. *Educational Process: International Journal*, 14. <https://doi.org/10.22521/edupij.2025.14.16>

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.* (2005).
- Ungar, M. (2019). Child Abuse & Neglect Designing resilience research : Using multiple methods to investigate risk exposure , promotive and protective processes , and contextually relevant outcomes for children and youth. *Child Abuse & Neglect*, 96(July), 104098. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104098>
- Ungar, M. (2021). *Multisystemic Resilience: Adaptation and Transformation in Contexts of Change*. Oxford University Press.
- Visi dan Misi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).* (n.d.). <https://pgri.or.id/visi-misi-3/>
- Wang, Y. (2021). Building Teachers' Resilience: Practical Applications for Teacher Education of China. *Frontiers in Psychology*, 12(August), 1–5. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.738606>
- Warsono, W. (2017). Guru: Antara Pendidik, Profesi, Dan Aktor Sosial. *The Journal of Society & Media*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jsm.v1n1.p1-10>
- Wibowo, D. H., Pandjaitan, L. N., & Elisabeth, M. P. (2025). *Teacher Resilience in Indonesia : A Scoping Review of Research Trends*. 3, 1–23.
- Widiarto, A. (2020). Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 89–103. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1525>
- Ye, Y. (2018). A Study on Chinese Teachers' Competence, Challenges and Ability to Handle the Challenges at International Schools in Bangkok, Thailand. *PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.12778/235108618x15452373185804>
- Zhang, L. (2023). Reviewing the effect of teachers' resilience and wellbeing on their foreign language teaching enjoyment. *Frontiers in Psychology*, 14(August). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1187468>
- Zhang, S., & Luo, Y. (2023). Review on the conceptual framework of teacher resilience. *Frontiers in Psychology*, 14(July). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1179984>